
ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ВЛАСТИ В РОССИИ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ¹

Рудык Эмиль Николаевич – д.э.н., профессор кафедры цифровой экономики Института системного анализа и управления Государственного университета «Дубна», главный научный сотрудник Института социэкономической Московского финансово-юридического университета (МФЮА)

компьютерные технологии.

Аннотация. В статье обосновывается актуальность решения проблемы формирования новой формы власти – цифровой применительно к отдельному индивиду и социуму в целом. Вскрываются опасности, риски, препятствия на этом пути на начальном этапе становления цифровой экономики в России.

Ключевые слова. Цифровизация, цифровая власть, цифровая экономика, цифровой концлагерь, информационно-

FORMATION OF DIGITAL POWER IN RUSSIA: PROBLEM STATEMENT

Rudyk Emile Nikolaevich, Doctor of Economics Sciences, Professor of the Department of Digital Economy of the Institute of System Analysis and Management of the State University «Dubna» (Moscow Region), Chief Researcher of the Institute of Socioeconomics Moscow University of Finance and Law (MFUA)

Annotation. The article substantiates the urgency of solving the problem of forming a new form of power - digital in relation to an individual and society as a whole. Dangers, risks, obstacles on this path at the initial stage of the formation of the digital economy in Russia are revealed.

Keywords. Digitalization, digital power, digital economy, digital concentration camp, information and computer technologies.

DOI: 10.5281/zenodo.4274619

¹ При подготовке статьи использованы результаты совместных работ по данной проблеме с д.э.н. В.В. Букреевым.

«Люди не хотят быть манипулируемы, когда они имеют знание... Вы говорите страшные вещи. Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения... Любое массовое управление подразумевает элемент манипуляции»

Г.О. Греф

Проблематика формирования нового вида власти – цифровой становится всё более актуальной в теоретических изысканиях и практических действиях. Дело в том, что повсеместное использование современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), делает жизнь людей прозрачной, нередко под наблюдением, порой носящего тотальный характер со стороны Большого брата.

Вопрос о характере противоречия вплоть до дихотомии между ускоряющимся процессом тотальной цифровизации всех сфер жизни социума и правами отдельных его членов на неприкосновенность личной жизни, а, главное, в каком направлении будут развиваться ИКТ, кто будет управлять этими процессами и для достижения каких целей - не праздный. Как в мире², так и в нашей стране.

Так, Закон «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации» (ЕФИР), который был принят под шумок в ускоренном порядке в условиях пандемии без проведения общественных слушаний и согласования с ФСБ и МВД, предусматривает включение в ЕФИР обширного перечня информации о каждом человеке. Исключения составляют лица, сведения о которых подлежат государственной защите. Эти сведения формируются обособленно в отдельный список в порядке, определённом Президентом РФ (Ст. 8, п. 12). В соответствии с законом рядовой человек получает персональный несменяемый пожизненный идентификационный номер, заменяющий его фамилию и имя, данные ему при рождении. Ничто не напоминает? Как известно, на Нюрнбергском процессе присвоение человеку номера было признано преступлением, не имеющим срока давности.

Кроме того, в перечень информации об оцифрованном человеке включены также сведения о его родственниках и иные данные о физическом лице (Ст. 7). В оцифро-

² В частности, в КНР официально активно используя цифровые технологии, широко практикуются проведение социальных рейтингов, разделение практически всех граждан страны на граждан, включённых в «чёрный» или «красный список». Главный критерий разделения - поведение граждан в обществе и дома, например, в Интернете. Включённые в «красный список» получают различные бонусы и привилегии. Внесённые в «чёрный» список – разного рода ограничения и поражения в правах.

ванном виде персональные сведения передаются новому центру цифровой власти - Федеральной налоговой службе (ФНС), которая в инициативном порядке предложила внести в них также сведения о доходах российских семей.

Совокупность данных обстоятельств чревата усилением опасности хищения персональных данных. В первую очередь, представителями криминальных структур, как находящимися ещё на свободе, так и незаконно использующими возможности сотовой связи в местах своего заключения, либо в следственных изоляторах. Особенно часто жертвами становятся не владеющие основами безопасности жизни в цифровом обществе: пенсионеры, малоимущие граждане. Совершать подобного рода противоправные действия легче и дешевле через коррумпированных сотрудников различного ранга и их поделщиков в этой преступной операции – так называемых айтишников внутри одного органа, чем многих других организаций.

Кроме того, используемые в нашей стране программное обеспечение и цифровые платформы, на которые оно ставится, являются преимущественно разработками нашего главного геополитического противника – США. С их помощью эта страна осуществляет так называемую цифровую колонизацию не только России, но и многих других стран. В случае блокировки их работы или отзыва лицензий в час «X» по решению или под давлением Администрации, Министерством обороны, спецслужб США по отношению к американским частным производителям программного обеспечения и цифровых платформ российские их пользователи не смогут хранить и обрабатывать имеющиеся у них данные, включая сведения, содержащиеся в ЕФИР. Приехали. К тому же, в используемых у нас импортных микросхемах имеются или могут находиться различного рода «сюрпризы». В частности, в виде «закладок», с помощью которых возможен как вывод из строя формально российского цифрового оборудования, так и незаметное считывание имеющейся в нём информации, объём которого в России определить практически невозможно. В этой связи неясно: кто реально является носителем цифровой власти в стране в полном или частичном объёме: российские сильные мира сего или «из-за бугра»?

Риски электронного контроля над российским населением усиливаются эпидемией коронавируса, носящей природный или рукотворный характер. Под флагом борьбы с этой реальной угрозой без объявления чрезвычайной ситуации или карантина в качестве временной меры на период пандемии, которая может вернуться очередными волнами, был установлен жёсткий контроль над перемещением основной массы людей. В частности, посредством введения специальных пропусков, QR-кодов, дающие право на свободное передвижение. Категориальный или персонализированный перечень владельцев таких пропусков определялся властью. Кроме того, также временно был дважды (на момент написания статьи) введён режим принудительной «самоизоляции» подавляющего большинства не больных коронавирусом граждан. В первую очередь, пожилого возраста, многие из которых страдали тяжёлыми хрони-

ческими заболеваниями. По сути, они оказались под домашним арестом. Подобный режим, заметим, не был предусмотрен законодательством страны на момент введения данного изобретения. В этих условиях возможности для проведения протестных акций, в том числе, вызванные принятием Закона о ЕФИР, были невелики, а их организаторы, как правило, привлекались к ответственности – административной или уголовной.

Кроме того, вырисовывается угроза массового или выборочного чипирования населения в добровольно-принудительном порядке (на чипе, вживлённом в тело человека, будет записана вся информация о нём). Его проведение будет подано обществу в качестве эффективного средства предупреждения и лечения коронавирусной инфекции, других опасных заболеваний. Помимо этого, возрастают риски централизованного сбора, хранения и обработки порой без разрешения граждан их биометрических данных (и не только их), введения «генетического паспорта», на основании которого будут, например, определяться совместимость в медицинском плане лиц, вступающих в брак, целесообразность получения ребёнком элитарного очного образования или обычного онлайн образования.

Речь идёт об использовании властью оцифрованных технологий генетического «редактирования», «корректировки» личности в «правильном» направлении в духе знаменитых антиутопий прошлого. В них угаданы планы власти или отдельных её башен по переделке человека в «служебное человекоподобное существо».

Арсенал использованных средств обширен. Он включает, во-первых, мягкие инструменты. В частности, в романе Олдоса Хаксли «О дивный новый мир» (1932 г.) для недопущения социальных потрясений используются специальные методы воспитания «нового человека», прежде всего, посредством, фабрично-конвейерного производства людей и их социальной селекции, в первую очередь, на основе достижений генной инженерии, гипноза во сне, принятия наркотиков и отправки «отказников» в ссылку. Во-вторых, жёсткие технологии. Они ярко описаны в романах Джорджа Оруэлла «1984» (1948 г.), в котором в целях выработки «правильного» сознания используются зомбирование, «телекраны» - передающие и подслушивающие устройства, следящие за людьми, а также пытки «диссидентов, и Евгения Замятина «Мы» (1920 г.). В этом романе-предупреждении даётся картина оцифрованного общества, базовой характеристикой которого является жёсткий контроль власти за неукоснительным гражданами соблюдением установленных регламентов. Члены такого социума лишены своих имён, вместо которых им присваиваются числовые значения (номера), а также поголовно они подвергнуты нейрохирургической операции лоботомии, что позволяло цифре стать не только способом мышления, но и образом жизни оцифрованного человека [4]

Ныне, держатели цифровых ресурсов, использующие их в своих целях, рассчитывают на то, что пандемия и другие масштабные потрясения (естественного или

искусственного происхождения) подтолкнут или вынудят перепуганное население дать согласие на заключение нового «социального контракта» с властью. Этот контракт предусматривает обмен «суверенности» личности и принципа приватности её жизни на гарантии властью безопасности и стабильности жизни человека. Такой обмен, как надеются разработчики подобного контракта, изменит моральную норму поведения оцифрованной личности в направлении, делающего человека лояльным к цифровой власти.

Вызывает также опасения относительно возможной реализации идеи так называемого «единого индивидуального цифрового кошелька жителя». В него в ходе перехода на безналичные денежные операции граждан предлагается сконцентрировать все деньги его владельца. В такой «кошелёк» будет осуществляться как поступление цифровых денег, так и их «утечка» с согласия, оформленного соответствующим соглашением, или без согласия его владельца. Например, оплата различного рода его задолженности.

Повсеместное использование современных ИКТ, естественно, меняет облик и характеристики хозяйственного устройства в стране и в мире в процессе формирования так называемой цифровой экономики. Можно спорить относительно правомерности использования этого термина в различных его трактовках применительно к России в условиях, когда в мире стартовал шестой технологический уклад, основанный на повсеместном и полном использовании современных ИКТ.

Наша страна продолжает оставаться одним из мировых аутсайдеров по критерию развития современной техники, технологии, производства продуктов с высокой долей добавленной стоимости. Так, примерно 30% отечественных технологий относятся к третьему укладу (электрификация всей страны), более 50% - к четвёртому (наступление научно-технической революции, появление компьютеров и их программного обеспечения), около 10% - к пятому (широкое распространение современных ИКТ). Технологии шестого уклада (мир биотехники, нанотехнологии, геной инженерии, робототехники, искусственного интеллекта, глобальной информационной сети) находятся в зачаточном состоянии, в то время как в развитых странах происходит переход из эмбриональной фазы их развития в фазу роста [1, с. 18-19, 22]. Данное обстоятельство не может не сказываться на масштабах и качестве охвата отечественной цифровой экономики, которая находится, по мнению автора, также в зачаточном состоянии.

Среди отечественных проблем формирования цифровой власти в сфере народного хозяйства выделим, на наш взгляд, наиболее значимые.

Первая проблема. Немалая часть цифровой власти в хозяйственной сфере – не российская, особенно, когда это касается жизненно важных и высоколиквидных стратегических отечественных промышленных предприятий.

В явной форме это проявляется в их **внешнем управлении** посредством:

(1) вхождения иностранных резидентов в капитал компаний с последующим наращиванием собственного участия вплоть до приобретения контрольного пакета акций, нередко при помощи подставных лица российского происхождения. Это стало возможным в ходе продолжающейся широкомасштабной, ускоренной и насильственной приватизации с привлечением иностранных инвесторов, чему в немалой степени содействовало вхождение России в ВТО, которое, как известно, предполагает свободу перемещения в мире капиталов, рабочей силы и товаров;

(2) понуждения иностранных инвесторов, работающих на российском рынке, в рамках санкций, введённых против России со стороны США и её союзников, временно прекращать работу подконтрольных им предприятий до снятия санкций или закрывать эти предприятия, а также выводить из страны капиталы, проводить аналогичные карательные действия;

(3) требования принудительного полного или частичного изменения топ-менеджмента формально российских компаний под угрозой «замораживания» активов их владельцев, конфискации их имущества в случаях, если западными судами будет доказана сомнительность его происхождения. Пример – изменение состава совета директоров компании «Русал»;

(4) признания Россией принципа абсолютного иммунитета имущества иностранных государств на территории РФ. В том числе, приобретённого в ходе внешнего управления. Это делает возможным обращение такого имущества в российскую собственность. Тем более, что в ряде стран (США, Канада, Великобритания, Австралия, ЮАР и Сингапур) действует принцип так называемого ограниченного иммунитета [2, с. 92-101, 3, с. 63-69]. В результате, «по некоторым оценкам, девять из десяти существенных сделок, заключённых крупными российскими компаниями, включая... компании с государственным участием, не регулируются отечественными законами» [5].

В неявной форме внешнее управление проявляется, прежде всего, посредством:

(1) цифровизации российской экономики, которая, повторим, происходит на базе использования или копирования разработок систем управления базами данных преимущественно США – мирового лидера в этой области и главного скрытого бенефициария мировой цифровой ренты. Приходится констатировать факт того, что на протяжении более четверти века разработки в этой области на мировом уровне в стране, если и велись, то не получали должного практического воплощения (автор надеется, что в ОПК ситуация иная). Это чревато утратой Россией суверенитета в экономической сфере и не только в ней, пока ещё в латентном режиме, даже без фактического, более дорогостоящего силового захвата извне отечественной экономики и страны в целом;

(2) увода российских капиталов в офшоры;

(3) установления контроля над формально отечественными компаниями - государственными и частными, используя коррупционные схемы в стране, в которой коррупция носит системный характер.

(4) засилья представителей «пятой колонны» - «агентов влияния» Запада, в центрах принятия решений, как государственных, так и частных.³ Многие из них стремятся стать «младшим партнёром» зарубежных экономических гигантов и действие или бездействие которых (объективно либо субъективно) не отвечает интересам России и, соответственно, ставит под угрозу национально-государственную безопасность, суверенитет страны, сплочённость её социума, степень которой и так невысока. Прежде всего, по причине социально несправедливого устройства отечественного общества (это отдельный сюжет)⁴.

Важным первым шагом в направлении противодействия внешнему управлению отечественной экономикой в явной или неявной форме стал закреплённый поправкой к Конституции России отказ от вывода спорных вопросов, включая, разумеется, сферу хозяйствования из-под юрисдикции РФ под предлогом приоритета принципов и норм международного права.

Вторая проблема. Создание достоверной информационной базы зарождающей-ся цифровой отечественной экономики в королевстве кривых зеркал официальной статистики, не отличающаяся, как и её предшественница – советская, правдивостью. Прежде всего, речь идёт о регулярном обновлении Росстатом РФ, переданного в подчинение Министерству экономического развития РФ (развитие есть?), методологий статистического учёта, без раскрытия их содержательных характеристик, а также удалении старых данных и замена их более удобными для власти новыми [6, с. 71-78].

Третья проблема. Господствующее положение в стране авторитарной системы хозяйственной власти на микроэкономическом уровне, что блокирует формирование главного интеллектуального ресурса оцифрованного производства - **работников нового типа** (т. н. «креативных» кадров – модный новояз в стране и мире), интеллектуальные, деловые и человеческие качества которых должны рассматриваться в

³ «Пятая колонна» в хозяйственной сфере представлена, прежде всего, компрадорской частью российского государственного и частного крупного капитала и аффилированными с ней чиновниками высокого ранга, обогатившихся во время грабительской приватизации и пресловутых залоговых аукционов 90-х гг. прошлого века. Под агентом влияния в настоящей публикации понимается физическое или юридическое лицо, действия или бездействия которого вольно или невольно отвечают интересам иностранного государства или иностранного бизнеса.

⁴ Перед своей кончиной 21 февраля 1984 г. М.А. Шолохов на вопрос сына: когда Гражданская война в СССР закончилась, ответил: она и сейчас ещё идёт и не скоро кончится [8].

качестве главного нематериального актива оцифрованной экономики современного типа.

Такие работники должны обладать, по мнению автора, **триадой качеств**:

(1) *высокий профессионализм* рабочих кадров и специалистов всех категорий, как непосредственно занятых в сфере ИКТ, так и находящихся с ними в кооперативной связи работников в других секторах народного хозяйства, готовых к применению ИКТ. Разумеется, вкупе со способностью непрерывно приобретать новые знания, повышать свою квалификацию, компетенции в течение всей трудовой жизни, а, когда надо, осваивать новые профессии. К сожалению, в России в условиях преобладания старого деградирующего промышленного производства падает, как спрос на высококвалифицированную рабочую силу, так и её предложение на рынке труда, а также наблюдается её отток за рубеж и приток мигрантов – в основной массе малоквалифицированных работников.

(2) обладание творческим мышлением, инициативностью, ответственностью. Это предполагает способность и готовность таких работников участвовать в принятии решений самостоятельно на уровне рабочего места или бригады, либо опосредованно – через своих представителей в органах управления предприятием, а не выступать в роли пассивных исполнителей распоряжений профессиональных управленцев, как это преобладает ныне в России. Творческий потенциал работников нового типа может быть востребован и раскрыт в полном объеме при условии максимально возможного сближения его интересов с интересами предприятия. Речь идёт о необходимости принципиальной смены парадигмы взаимоотношений работника и предприятия: не на основе *трудового контракта*, когда работники в лучшем случае только выполняют его условия, а жизнь начинается «за проходной» предприятия – так называемая *«философия контракта»*, а на базе того, что получило в мире название *«философия судьбы»*. Её суть: работники понимают, что их благополучие всецело зависит от успехов предприятия, которое, в свою очередь, осознаёт, что его судьба напрямую зависит от работников, их добросовестности, ответственности, трудовой активности и творческого отношения к исполнению трудовых функций;

(3) обладание высокой культурой, как в трудовой, так и в повседневной жизни, которая формируется в неразрывном взаимодействии образования и воспитания. В противном случае реальной опасностью становится так называемая их «отрицательная креативность». Её степень резко повышается в условиях перехода к цифровой экономике, когда цена человеческих поступков для предприятия, как позитивных, так и негативных, становится несоизмеримо выше, чем в экономике традиционного типа. В качестве примера можно привести утечку персональных данных и финансовой информации 60 миллионов держателей кредитных карт Сбербанка РФ, оказавшихся в свободном доступе из-за «креативных» действий преступного характера одного из его сотрудников, ставших известными в начале октября 2019 года.

Четвёртая проблема. Сомнительная способность российской системы профобразования в её нынешнем виде, выпускающей, главным образом, не высококвалифицированных, творческих работников, а в избыточном количестве узкопрофильных бакалавров и магистров, преимущественно гуманитарного профиля и не обеспечивающей цифровую экономику в должной мере нужными ей кадрами с учётом, в частности, расширения практики работы вне офиса. Это во многих случаях требует расширения, прежде всего, сферы знаний, обладания компетенциями в сфере ИКТ знаниями и умениями ведения предпринимательской деятельности, владения основами правовых знаний, менеджмента и маркетинга.

Выделим наиболее значимые *болевые точки* деградировавшей отечественной системы профессионального образования применительно к рассматриваемой проблематике:

(1) выращивание с точки зрения целеполагания потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами творчества других (как полагал бывший министр образования и науки РФ А. Фурсенко), либо специалиста, способного адаптировать к российским условиям заимствованную зарубежную технологию (как заявлял его сменщик Д. Ливанов);

(2) превращение образовательной области посредством «ползучей» её коммерциализации в сферу платных услуг приводит к недоступности получения *качественного, реально высшего образования* для социально уязвимых групп населения, в особенности «кухаркиных детей» - людей с нищенскими доходами, которых в современной России абсолютное большинство. В лучшем случае, им приходится довольствоваться более дешёвым, но существенно менее качественным массовым дистанционным образованием, осуществляемого преимущественно через контролируемые Западом образовательные платформы и не выполняющим воспитательные функции. Наконец, разрывающем межличностные непосредственные коммуникации студентов с преподавателями и сокурсниками.

Такой тип псевдо высшего профессионального образования выступает, по существу, в качестве могильщика классической его системы, призванной дать не только качественные знания, но и развивать социальные связи обучающихся и обучаемых. Данное обстоятельство, к тому же, не позволяет основной массе людей выбраться, за редким исключением, со дна цифрового общества, не говоря уже о способности бросить обоснованный вызов нынешнему господству сильных мира сего даже после победы над коронавирусом, другими видами опасных инфекций.

(3) падение качества системы российского образования, чему содействуют:

(а) подушевой принцип финансирования **государственных** и муниципальных образовательных учреждений, что препятствует отчислению неуспевающих, поскольку бюджет таких учреждений и численность их профессорско-преподавательского состава напрямую зависят от количества обучаемых;

(б) оглушение обучающихся, подавление творческой составляющей учебного процесса, его формализация и примитивизация посредством повсеместного насильственного внедрения, не получившего поддержку преподавательского состава (в первую очередь, его творческой части) пресловутого ЕГЭ – на практике ставшего средством переливания коррупции из высшей школы (разумеется, не в полном объёме) в среднюю;

в) нехватка преподавательских кадров высокой квалификации и преподавателей-исследователей, обладающих компетентностью в сфере ИКТ, знанием конкретного производства, для которого они готовят кадры, творческой активностью, инновационным мышлением, владением иностранных языков;

г) низкая мотивация обучающихся, многие из них имеют гипертрофированные потребительские ожидания и слабые мотивации к получению знаний, качественному освоению образовательных программ;

д) неясность в вопросе: в рамках какой парадигмы готовить рабочие кадры и специалистов высокой квалификации: старой, вне органической связи с промышленным производством, либо, вспомнив о советском опыте втузов и техникумов, новой, посредством перехода к так называемой *дуальной системе* профессионального образования, основанной на единстве процесса обучения и труда на современном конкретном производстве [7, с. 447-456].

В условиях формирования новой мировой оцифрованной архитектуры жизнеустройства в духе антиутопий прошлого зарождающееся в нашей стране гражданское общество обязано сделать всё, что в его силах в «приличных» или в «неприличных» формах, чтобы минимизировать негативные явления в процессе использования современных ИКТ в социальном аспекте.

Речь идёт о противодействии реализации проектов зомбирования населения, планов введения постоянного мониторинга поведения людей, проведения экспериментов геной инженерии человека. Тем самым, заблокировать перспективы электронного концлагеря. Это программа-минимум. Программа-максимум - поставить ИКТ на службу отечественному социуму в целом и отдельным его индивидам, которая может быть реализована только при условии принципиальной смены системы координат нашей жизни на микро, мезо и макроуровнях.

Литература

1. Бодрунов С.Д. НИО.2 и ноономика как ключевые ориентиры социально-экономической трансформации: предпосылки формирования и инструментарий развития. Открытая лекция. – Научные доклады института нового индустриального развития (ИНОР) им. С.Ю. Витте. – 2019.
2. Букреев В.В., Рудык Э.Н. Противодействие внешнему управлению стратегическими промышленными предприятиями России // *Альтернативы*, 2019, № 2.
3. Букреев В.В., Рудык Э.Н. Государственный экономический терроризм США: инструментарий противодействия захвату стратегических промышленных предприятий России // «Противодействие терроризму. Проблемы XXI века». - 2018, № 4,
4. В. Катасонов Три антиутопии – три модели переделки Homo Sapiens // <https://www.fondsk.ru/news/2020/06/19/tri-antiutopii-tri-modeli-peredelki-homo-sapiens-51166.html> (дата обращения: 16.12. 2020).
5. В.В. Путин. Послание Президента России Федеральному Собранию 12 декабря 2012 г.
6. Рудык Э.Н. Формирование цифровой экономики в королевстве кривых зеркал государственной статистики (постановка проблемы) // *Вопросы политической экономии*. - 2018. - № 3.
7. Рудык Э.Н., Букреев В.В. Формирование креативных кадров - условие становления цифровой экономики. // *Философия хозяйства. Альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ*. - Специальный выпуск. - 2017. – Декабрь.
8. Шолохов М.М. О прожитом и пережитом. Новые страницы биографии из книги воспоминаний сына писателя «Об отце» // *Гудок*. 31.07. 2004.